

YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADG’U BILIG” ASARIDAGI OBRAZLAR TASVIRI

Baxtiyorova Oysha Bahodir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

Tel:(99)-375-11-15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478133>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yusuf xos hojibning Qutadg‘u bilig (saodatga eltuvchi bilim) asaridagi obrazlarga tasviri haqida to‘xtalib o‘tadi.

Kalit so‘zlar: oyto‘ldi, kuntug‘mish, uzg‘urmish, davlat, vazir, ofiyat ramzi, adolatli hukmdor, foniy va chin dunyo, Xos Hojib, Kusamish.

“Qutadg‘u bilig” – Qut (Saodat,baxt) ga eltuvchi bilim demak. Bu asarning maydonga kelishi kuchli hayotiy zarurat ehtiyoj bilan aloqador. Aslini olib qaraydigan bo‘lsak, bu asarni Vatan, el-yurt madhiyasi deb atash ham mumkin. Chunki asar to‘laligicha turkiy xalqlarning davlat tuzilishi, el-yurt va xalqning farovonligini ta‘minlashga qaratilgan omillarning badiiy tahlilidir.

“Qutadg‘ili bilig” axloqiy-ta‘limiy yo‘nalishga ega doston bo‘lib, unda kishilar o‘rtasidagi muomala-munosabat madaniyatining eng oddiy ko‘rinishidan eng yuqori insoniy fazilatlari haqida fikr yuritiladi. Dostonning bir necha bobi odob va axloq masalalariga bag‘ishlangan. «Til ardami» (Til odobi) nomli 7-bob ham shular jumlasidandir. Unda shoir tilining, ya‘ni so‘zlashuvning fazilatlari va qusurlari haqida fikr yuritadi. Ijodkor o‘z asarida tilni o‘qish, bilim olish vositasi sifatida sharhlaydi. Til bilan inson ro‘shnolikka chiqadi. Ko‘p va behuda so‘zlash esa inson uchun ziynat emas. Ilohiy ne‘mat bo‘lgan so‘zni har bir inson qadrlamog‘i kerak. “Qutadg‘u bilig”da yaxshi xislat va fazilatlarni ezgulik, salbiy illatlarni esa esizlik (yomonlik) deb atagan muallif jamiyat taraqqiyoti uchun komil inson, barkamol shaxs nihoyatda muhimligini teran idrok etadi. Shu bois shoir o‘z asarida uyilanish, bola tarbiyasi kabi mavzularga ham jiddiy e‘tibor qaratadi. Asarda O‘gdulmish bilan O‘zg‘urmish obrazlarida insonning aql-zakovatli, dono va sog‘lom (inson) turmush tarzining afzalliklari, farovonlik sharti. Zero, bu o‘z navbatida jamiyat farovonligini ham belgilaydi. Har ikki obraz turli omillarga tayanadi. O‘gdulmish aql, tadbir va ilmga, O‘zg‘urmish esa johillik, bid‘at va xurofotga. Har ikki obrazning fikrlarida o‘zaro zid jihatlar uchrasa-da, ular bir masalaga turlicha yondashadi.O‘gdulmish O‘zg‘urmishga inson yashashi uchun eng muhim omil aql-zakovat desa, O‘zg‘urmish esa, bunday fikrga qarshi chiqadi, ya‘ni aql-zakovat emas, imon-e‘tiqod afzal, deydi. U O‘gdulmishga, bunday ziddiyatli fikrlar kitobxonni mulohazaga chorlaydi. Doston xotimasida O‘zg‘urmish o‘lim bilan olishaturib, uni ko‘rishga kelgan qarindoshi O‘gdulmishni tezda saroyga aytishi, u o‘sha yerda bo‘lsa, xalqqa nafi ko‘p tegishini aytishi kitobxonning bu qahramonga bo‘lgan fikrini charxlaydi. Yusuf Xos Hojib bola tug‘ilishi tildanoq uning tarbiyasi bilan shug‘ullanilsa, farzandning odobi, axloqi, ta‘lim-tarbiyasi risoladagidek bo‘ladi, degan xulosaga keladi.

Biri to‘g‘rilik tayanch-Adolat

Biri Davlat erur, u quti g‘oyat

Uchinchi-urug‘lik Aql ham Zako

To‘rtinchi-Qanoat erur bebaho

Qutadg‘u bilig“ markaziga 4 masala qo‘yilib, ular 4 obraz vositasida ochib berilgan: birinchisi — adolat bo‘lib, u pod-shoh Kuntug‘di timsolida, ikkinchisi — davlat bo‘lib, vazir

Oyto'ldi, uchinchi — aql bo'lib, vazirning o'g'li Ugdilmish, to'rtinchi — qanoat bo'lib, uning qarindoshi O'zg'ur-mish qiyofasida tasvirlanadi. Shunga muvofiq ravishda qo'yilgan masalalar voqealar rivoji, qahramonlarning o'zaro suhbat, bahsmunozarasi, savol-javoblari, pandnasihatlar vositasida hal qilinadi. Muallif bahsli masalalar yuzasidan ham axloq-odob, ilm, insoniylik va adolat doirasida fikr yuritadi hamda podshoh va amaldorlardan tortib dehqonu hunarmandgacha — jamiyatdagi barcha toifalarning huquq va burchlari haqida o'z mulohazalarini bildiradi. Borliq haqidagi bilimlarga to'xtalgan Yusuf Xos Hojib odam bilishi mumkin bo'lmagan narsa, bilim bilan yechilmaydigan jumboq yo'q, bilim tufayli osmon sari ham yo'l ochiladi, deydi; bilish uchun esa tinmasdan o'rganish lozim, deb uqtiradi.

O'gdulmish – asardagi eng faol qahramon. o'gidulmish so'zining ma'nosi "o'g" bilan bog'liq. U "aql", "aql-idrok" ma'nosiga ega. O'gdulmish "aql bilan ziynatlangan" demakdir. Uning asarda vazir martabasiga ko'tarilishi bejiz emas. Elig bilan savol-javoblarda u turli tuman kasb-hunar, amal -martaba egalarining fazilatlar haqida gapiradi. Uning bek, vazir, elchi, kotib, xazinachi va boshqalar haqidagi fikrlari hayotiyli bilan ajralib turadi. Yusuf Xos Hojib aslida Davlat Adolat va aql ko'zi bilan qarashdir. Uning yoshligidanoq ilm va hunarlarga rag'batini bejiz emas. Xuddi shu xislat uni vazir darajasiga ko'taradi. Undagi aql, mantiqning izchilligi O'zg'urmishday tarki dunyo qilgan zohidga ham o'z ta'sirini o'tkaza oladi. U bilimdon, donishmand kishi, O'gdulmish hayotning hamma sohalaridan xabardor. Shuning uchun ham faqat Elig Kuntug'diga emas, balki donishmand O'zg'urmishga ham yo'l -yoriq ko'rsata oladi. Uning poyonsiz savollariga javob beradi. O'z javoblari bilan uni qoyil ham qoldiradi. O'gdulmish va O'zg'urmishning savol-javoblari ba'zan keskin munozara darajasiga yetadi. O'gdulmish shunda ham bosiqlik qiladi, aql bilan fikr yuritadi, natijada O'zg'urmishni o'z g'oyalari ishontiradi, ayrim hollarda esa o'zi tomonga rag'batini oshiradi. O'zg'urmishning, bu hayot - foniy, inson chin dunyoga tayyorgarlik ko'rishi, dunyo havaslaridan o'zini tiyishi kerak, deganlariga qarshi mantiqli javoblar beradi.

Yusuf axloqiy-ta'limiy g'oyalari bilan birga, falsafiy qarashlarini asardagi O'g'zurmish timsoli orqali yetkazadi. Kuntug'di eligning O'zg'urmishga uch marta maktub yozgani va O'zg'urmishning javoblaridan, O'gdulmish bilan O'zg'urmish o'rtasidagi suhbat va munozarada, Yusuf o'rta chiqqan bu dunyoning afzalliklari va ayblari, taxt, boylik, odamiylik kabi axloqiy-ta'limiy masalalar, ayniqsa, falsafiy aqidalar jamiyatning, davlatning barqaror yashashi uchun muhim omil ekanini u biron o'rinda ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Jamiyatning turli tabaqalariga bo'lgan munosabat, o'sha tabaqalarning jamiyatda tutgan o'rni kabi moddiy, siyosiy va ma'naviy masalalar to'g'risida o'g'it beradi. Ammo uylanish, bekitilgan xizmat qilmoq, saroydagi obro'dan foydalanish, javoblarda, axloqiy mezonlar birinchi o'ringa chiqadi. O'sha suhbatlar jarayonida bolalarni qanday munosabatda bo'lish, uylanish, bola tarbiyasi, xizmatkorlarga ezgu munosabat, mehmonga borish va mehmon kutish qoidalari to'g'risidagi o'g'itlarni yetkazishni Yusuf zarurat deb biladi. Bu suhbatlarda falsafiy masalalar bilan axloqiy-ta'limiy, ijtimoiy-siyosiy masalalar uyg'unlashtiriladi.

O'zg'urmish – zohid, bu dunyodan yuz o'girgan. U zohidlik davri so'fiylariga mansub (xuddi Ibrohim Adham, Hasan Basriy singari). O'zg'urmish "ko'ngil sevgani" a'moli bilan yashaydi. U O'gdulmishga, dunyo senga o'zini sevdirib qo'yibdi, hamma ayblari senga fazilat bo'lib ko'rinibdi, deya ta'na qilib, dunyoning va bu dunyoda boylikka mukkasidan ketgan odamlarning quyidagi ayblarini birma-bir ko'rsatadi: – dunyo qutli Xudodan uzoqlashtiradi, qut – din otasidir; – bu bevafo olam – o'tkinchi, boylik birov-haq orttirishga olib keladi, bu dunyo nima bersa ham losa, tezda qaytib oladi; – boylik insonga la'nat, iztirob bag'ishlaydi, gunohga,

ochko'zlik, isrofga undaydi; – bu dunyoning qilg'lari – jafo, qilmishlari – bevafoqlik, begi bilan– uch oy ham turmaydi.

Yusuf Xos Hojib asarda goh olam sirlaridan xabardor mutafakkir, goh qadim moziy sarhadlariga nazari yetgan muarrix, goh zamonasining turli sohalariga oid fanlardan puxta xabardor bo'lgan zukko olim, inson qobiliyatining turli-tuman manzaralarini inkishof etuvchi hassos shoirdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik.Boqijon Tóxliyev Toshkent „ Òqituvchi " nashriyoti 2003.
2. Nasimxon Rahmonov «O'zbek adabiyoti tarixi « O'quv qo'llanma „Sano-standart" nashriyoti Toshkent 2017.
3. Rahim Eshonqulov, Husniddin Eshonqulov «O'zbek mumtoz adabiyoti « Toshkent 2019
4. Уринов, Р. Ё. Специфика англоязычной технической документации в сфере информационных технологий. *Science and innovation. International scientific*, 1(7).
5. H.D.Abdullayev «O'zbek adabiyoti tarixi» Òquv-uslubiy qo'llanma Cho'lpon nomidagi nashriyot matbuot ijodiy uyi Toshkent 2019
6. www.ziyouz.com